

ЮВЕНИЛЬНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рафикова Зарнигорхон Бурхонджон кизи¹

¹2-я госпитальная педиатрия, 1 курс магистратуры кафедры Народной медицины

Научный руководитель:

Ходжиметов Х. А.²

²доцент, к.м.н. кафедры Госпитальной Педиатрии №2 с курсом нетрадиционной медицины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6831119>

Актуальность. Для ювенильная склеродермия детского возраста характерно специфическое фиброзно-склеротическое поражение кожи и подлежащих тканей, при системной ювенильная склеродермия, кроме этого, отмечают поражение опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и наблюдают вазоспастические нарушения по типу синдрома Рейно, морфологической основой которых является облитерирующий эндартериит, в связи с чем системную ювенильная склеродермия считают одним из самых тяжелых ревматических заболеваний у детей.

Цель. Изучить особенности роста детей школьного возраста с различными формами ювенильной склеродермии и оценить значение и влияние факторов, влияющих на рост этих пациентов и его темпы.

Проблема. У ряда пациентов с ювенильной склеродермией происходит нарушение темпов физического развития, в том числе задержка роста. Эта проблема весьма актуальна, так как дети, имеющие задержку роста, испытывают серьезные психологические и социальные трудности. Можно предположить, что, кроме семейно-конституциональных особенностей, причинами задержки роста больных ювенильная склеродермия могут быть тяжесть основного заболевания и проводимая иммуносупрессивная терапия, которая у ряда пациентов с быстро прогрессирующими вариантами заболевания включает глюкокортикоиды. Нарушение темпов роста и сроков наступления пубертата хорошо изучены при ювенильном ревматоидном артрите и системной красной волчанке у детей. До настоящего времени вопросы, касающиеся частоты, выраженности и причин нарушений роста при ювенильная склеродермия, не решены, что и определило цели нашего исследования.

Вывод. Развитие задержки роста у больных ювенильная склеродермия ассоциировано с формой заболевания и его тяжестью, длительностью терапии и суммарной курсовой дозой глюкокортикоидов, а также с семейным ростовым прогнозом. Задержка роста у детей и подростков

встречается при многих соматических заболеваниях, в том числе хронических воспалительных заболеваниях кишечника, муковисцидозе, онкологических болезнях и ревматических заболеваниях. При назначении ГК, с одной стороны, подавляется активность воспаления, что должно производить положительный эффект на процессы роста. С другой стороны, ГК обладают катаболическим действием, снижают секрецию ИФР и соматотропина, что при длительном их применении может оказывать негативное воздействие на линейный рост детей.

